

O'zbekiston hududidagi karvonsaroylar va zamonaviy mehmonxonalar evolyutsiyasini qiyosiy o'rganishga uslubiy yondashuv haqida

Matkurbanova Xayotxon Toshpo'lat qizi,
Toshkent Kimyo Xalqaro Universiteti
"Arxitektura va shaharsozlik" kafedrası
magistranti

Annotatsiya: O'zbekiston hududidagi karvonsaroylar va zamonaviy mehmonxonalar evolyutsiyasini o'rganish mamlakatimizda asrlar davomida o'tgan savdo yo'llari, karvon yo'llari va mehmonxonalarning tarixiy foydaliligi va arxitekturasi o'zgarishlar bilan ko'rsatiladi. Shu jumladan Xiva shahar Ichan Qal'a xududida saqlanib qolgan "Alloqulixon Karvonsaroyi" va Navoiy viloyati hududidagi "Rabot-i Malik" karvonsaroyi haqida qolaversa hozirgi davr mehmonxonalari hamda ularning turlari haqida so'z yuritiladi. Karvonsaroylar va mehmonxonalar, iqtisodiy va madaniy aloqalarni o'rnatishga ko'maklashgan. Bu maqola qadimiy va zamonaviy karvonsaroylar va mehmonxonalarning tarixiy va madaniy uzoqliqlarini o'rganishda muhim maqsadga ega bo'lib, ularning natijalari tahlil qilinadi.

Abstract: Studying the evolution of caravanserais and modern hotels in the territory of Uzbekistan shows the historical usefulness and architecture of the trade routes, caravan routes and hotels that have passed through the centuries in our country with changes. Including "Alloqulikhan Caravanserai" preserved in the territory of Khiva city Ichan Qala and "Rabot-i Malik" caravanserai in the territory of Navoi region. Caravanserai and hotels helped establish economic and cultural ties. This article has an important purpose in studying the historical and cultural distance of ancient and modern caravanserais and hotels, and their results are analyzed.

Kalit so'zlar: Karvonsaroylar, mehmonxonalar, zamonaviy va etno turdagi mehmonxonalar, milliy va an'anaviy qurilish uslublari.

Key words: Caravanserai, hotels, modern and ethnic hotels, national and traditional building styles.

Kirish: O'zbekistondagi qadimiy karvonsaroy va mehmonxonalarni o'rganish mintaqa tarixi va madaniyatini tushunishda katta ahamiyatga ega. O'zbekiston muhim savdo yo'llari, jumladan, Sharq va G'arb o'rtasidagi asosiy transport yo'lagi bo'lib xizmat qilgan Buyuk Ipak yo'li chorrahasida joylashgan. Karvon yo'llari va mehmonxonalarni o'rganish O'zbekistonning asrlar davomidagi taraqqiyotiga savdo, madaniy almashinuv va o'zaro munosabatlar qanday ta'sir qilganini tushunish imkonini beradi.

Qadimgi karvonsaroylar mintaqa taraqqiyotida ulkan iqtisodiy va ijtimoiy ahamiyatga ega edi. Ular savdo-sotiqni rivojlantirish, fikr almashish, madaniy qadriyatlarni yoyish va mehmondo'stlikni rivojlantirishga hissa qo'shgan. Bu jihatlarni o'rganish O'zbekistonning

shakllanishi va rivojlanishiga madaniy va iqtisodiy omillar qanday ta'sir ko'rsatganligini tushunishga yordam beradi.

Biroq, vaqt o'tishi bilan karvon yo'llari siyosiy, iqtisodiy va texnologik o'zgarishlar tufayli o'zgarishlarga duch keldi. Geosiyosiy vaziyatlarning o'zgarishi, yangi dengiz yo'llarining ochilishi, transport vositalarining rivojlanishi karvon yo'llariga o'z ta'sirini o'tkazdi. Ushbu o'zgarishlarni tahlil qilish bizga savdo yo'llari qanday rivojlanganligini va o'zgaruvchan sharoitlarga moslashganini tushunishga imkon beradi.

Qadimgi karvonsaroylar va zamonaviy mehmonxonalaridagi sharoit va xizmatlarni solishtirish mehmondo'stlik va sayohatchilarga xizmat ko'rsatishda qanday o'zgarishlar yuz berganini baholashga yordam beradi. Qadimgi mehmonxonalar va zamonaviy mehmonxonalar o'rtasidagi arxitektura, turar joy, xizmatlar va qulaylikni solishtirish mehmonxona sanoatida qanday yangi tendentsiyalar va innovatsiyalar paydo bo'lganini tushunish imkonini beradi. Tarixiy tadqiqotlar O'zbekistondagi qadimiy karvonsaroy va mehmonxonalarining turli jihatlarini o'rganib chiqdi. Ko'plab asarlar savdo yo'llari tarixi, mehmonxonalar arxitekturasi va ularning mintaqa taraqqiyotidagi o'rniga bag'ishlangan.

Bundan tashqari, arxeologik qazishmalar qadimiy karvonsaroylar va mehmonxonalar qoldiqlarini topish va o'rganish, ularning tuzilishi, qurilishda qo'llanilgan materiallar, qazish joyidan topilgan ashyolar haqidagi ma'lumotlarni ochib berish imkonini beradi. Ushbu tadqiqotlar o'tmishdagi turmush tarzi va yashash sharoitlarini qayta tiklashga yordam beradi.

Tadqiqot usullari: Mahalliy aholi va sayyohlar bilan dala tadqiqotlari va suhbatlar o'tkazish karvon va mehmonxonalar bilan bog'liq zamonaviy an'ana va urf-odatlar haqida ma'lumot to'plashga yordam beradi. Bundan tashqari, sayyohlar va mehmonxona mehmonlari o'rtasida so'rovlar va so'rovnomalarni o'tkazish ularning afzalliklari, taassurotlari va xizmatlardan qoniqishlari to'g'risida ma'lumotlarni olish imkonini beradi.

Ushbu ish doirasida arxiv ma'lumotlari, arxeologik topilmalar va zamonaviy ma'lumotlarning qiyosiy tahlili amalga oshirilib, qadimiy karvonlar va mehmonxonalar hamda ularning zamonaviy o'xshashlarini qiyosiy tahlil qilish imkonini berdi.

Natijalar: O'zbekistondagi qadimiy karvonsaroylarni o'rganish ushbu mintaqadagi tarixiy savdo va madaniy aloqalarni tushunish uchun katta ahamiyatga ega. Arxeologik topilmalar, tarixiy hujjatlar va tadqiqotlar tahlili qadimiy karvon yo'llarining asosiy jihatlarini, ularning madaniy, iqtisodiy va siyosiy aloqalarni rivojlantirishdagi ahamiyatini ochib berishga yordam beradi. O'zbekistondagi qadimiy karvonsaroylarni tahlil qilish natijasida olingan asosiy natijalar qatoriga quyidagilarni kiritishimiz mumkin (1-rasm).

1-rasm. O'zbekistondagi qadimiy karvonsaroylarni tahlil qilish natijalarini guruhlash. Manba: Muallif ishlanmasi.

Xususan, IX-XVIII asrlar mobaynida Yaqin Sharq va Markaziy Osiyo xududlarida savdo sotiqlarining rivojlanishi natijasida ko'plab karvonsaroylar vujudga kelgan. Buyuk Ipak yo'li gavharlaridan bo'lmish Movarounnahrda xam minglagan karvonsaroylar mavjud bo'lgan ular asosan savdogarlar uchun xizmat qilgan. Qurilish jihatidan o'rtada katta hovli atrofida bir ikki qavatdan tashkil topgan xujralardan iborat qal'aband istehkom shaklida bo'lgan. Xozirgi kunga kelib Xiva Buxoro Samarqand va Navoiy shaharlari xududida o'rta asrlarga oid karvonsaroylarning bir qismi saqlanib qolgan. Aynan Xiva Ichan Qal'axududida 1832-1838 yillarda barpo etilgan "Olloqulixon Karvonsaroyi" saqlanib qolgan. Karvonsaroy ikki qavatli bo'lib, birinchi qavatini savdo do'konlari, ikkinchi qavatini savdogarlar uchun yotoqxonalar vazifasini bajargan. Xar bir karvonsaroy oldida maxsus sardobalar va otxona uchun saroy o'rtasidan joy ajratilgan.

Raboti Malik karvonsaroyi Qoraxoniylar davri me'morchiligiga oid bo'lgan noyob durdonalardan biri hisoblanadi, karvonsaroy Navoiy viloyati hududida, karmana – Buxoro avtomagistrali - qayta tiklangan qadimiy karvon yo'li bo'yida joylashgan. XX asr o'rtalarida olib borilgan qazilma ishlari jarayonida ushbu noyob inshootning qay darajada mukammal rejalashtirilganligini aniqlashga muvaffaq bo'lishgan. Bu qazilma ikki qismga ajratilgan mustahkam devorlar bilan o'ralgan 100x100m hajmdagi maydonni egallagan.

XI-XII asrlarning eng ilg'or muhandislik g'oyalari bu yerda namoyish etilgan. Oktagon burchaklaridagi juft ustunlarga asoslanib, u sinxron me'morchilikda tengsiz ekanligini ko'rish mumkin. Ushbu muhandislik texnologiyasining mo'jizasi shundaki O'rta asr Sharqining eng katta gumbazlaridan biri bo'lgan va nafaqat gumbazning o'lchamlari, balki aniq hisoblangan tuzilma - gumbazning turli diametrli juft ustunlardagi poydevori hayratga solgan - bu Markaziy Osiyoda boshqa joyda takrorlanmagan muhandislik g'oyasi bo'lgan. Hozirgi kunda Rabot-i Malik qo'rg'oni deyarli yo'q bo'lib ketgan va ushbu inshoot qayta qurilib karvonsaroyga aylantirilgan. Bugungi kunda o'sha hashamatli inshootan faqatgina

markaziy portal va devorlar qoldiqlari saqlanib qolgan. Raboti-Malik hududida masjidlar, gumbazli ayvonlar, hammomlar, yashash joylari, otlar va tuyalar uchun mo'ljallangan turargohlarning vayronalari topilgan (2-rasm).

2-rasm. XI asrda barpo etilgan Rabot-i Molik (Qirol Raboti, Qirol qal'asi) Karvonsaroyi birlamchi va joriy ko'rinishi.

Manba: <https://yep.uz/2019/12/srednevekovaja-krepost-rabat-i-malik-v-uzbekistane>

Ho'sh zamonaviy davr mehmonxonalarini tahlil qilish uchun nima kerak?

Zamonaviy davr mehmonxonalarini tahlil qilish turli uslub va yondashuvlardan foydalanishni talab qiladi. Zamonaviy mehmonxonalarni tadqiq qilishda odatda e'tiborga olinadigan quyidagicha beshta faktorlar tahlili bilan amalga oshirishni taklif qilamiz:

1. *Struktura va dizayn tahlili:* Tadqiqotda zamonaviy mehmonxonalarning arxitektura xususiyatlari va dizaynini, jumladan, bino tuzilishi, ichki dizayn, obodonlashtirish va texnologiyadan foydalanishni ko'rib chiqadilar. Bu mehmonxonalar qanday tashkil etilganligini va ular mehmonlarning ehtiyojlarini qanday qondirishini tushunishga yordam beradi;

2. *Xizmatlar va qulayliklarni o'rganish:* Turli toifadagi xonalar, restoranlar, sport va kurort markazlari, konferentsiya zallari va boshqalar kabi taklif etilayotgan xizmatlar va qulayliklar tahlil qilinadi. Tadqiqot taqdim etilayotgan xizmatlar va qulayliklar sifatini, ularning mehmonlar kutganlariga muvofiqligini va mijozlar ehtiyojini qondirish darajasini baholashni o'z ichiga oladi;

3. *Mehmondo'stlik va mijozlarga xizmat ko'rsatishni baholash:* Tadqiqot mehmondo'stlik va mijozlarga xizmat ko'rsatish sifatini baholashni o'z ichiga oladi, shu jumladan xodimlarning professionalligi, sezgirligi va xizmat ko'rsatish samaradorligi. Bu mehmonxonalar o'z mehmonlariga qanchalik g'amxo'rlik qilishini tushunishga yordam beradi va ijobiy dam olish tajribasini yaratadi;

4. *Marketing tadqiqotlari:* Mehmonxona marketingi strategiyalarini tahlil qiladi, shu jumladan narxlar, reklama va maqsadli auditoriyani jalb qilish. Tadqiqot shuningdek, raqobat muhitini tahlil qilish va mehmonxonalarni bozorda joylashtirishni o'z ichiga olishi mumkin;

5. *Iqtisodiy tahlil*: Tadqiqotchilar mehmonxonalarining rentabellik, xarajatlar va foyda smetalarini o'z ichiga olgan iqtisodiy samaradorlik tahlillarini o'tkazishlari mumkin. Bu mehmonxonalarining moliyaviy barqarorligini va ularning mintaqa iqtisodiyotiga qo'shgan hissasini tushunishga yordam beradi.

Xiva shahri xududida ikki turga mansub mehmonxonalar mavjud bo'lib, birinchi turdagi mehmonxonalarni davlat tomonidan tashkil qilingan zamonaviy turdagi mehmonxonalardan iborat bo'lsa, ikkinchi turdagini mahalliy aholi tomonidan tashkil qilingan kichik hajmdagi mehmonxonalar tashkil qiladi.

Aytib o'tish joizki, ushbu turdagi mehmonxonalar "Ichan Qal'a" xududida maxalliy axoli tomonidan o'tgan asrga tegishli bo'lgan xujrasimon uylarda tashkil qilingan. Mehmonxonalar tuzilishi jixatidan bir yo ikki qavatli loy paxsadan qurilgan bo'lib, xonalardan xonalarga o'tiladigan qilib loyihalangan va uyning bog' qismlari uyning orqa tomoniga joylashtirilgan. Bir qarashda o'tgan asr hayotini o'zida namoyon qiladigan bu binolar shu yerda yashaydigan aholining yashash tarzi xaqida so'zlaydi go'yo.

Ushbu me'moriy rakursda yo'naltirilgan jihatlarning har biri uchun bir qator statistik ko'rsatkichlardan foydalanish mumkin (jadval).

Jadval. Zamonaviy mehmonxonalarni tadqiq qilishda indikativ yondashuv.

Tahlil yo'nalishi	Tahlil indikatori
Struktura va dizayn tahlili	<ol style="list-style-type: none"> Mehmonxonona binolarining kattaligi va shakli, jumladan, qavatlar soni, binoning umumiy maydoni va hajmi bo'yicha statistik ma'lumotlarni o'rganish. Arxitektura xususiyatlarini baholash uchun poydevor turlari, devor va tomlar kabi materiallar va qurilish texnikasi bo'yicha statistik ma'lumotlardan foydalanish. Landshaft dizayni statistikasini, shu jumladan bog'lar, suzish havzalari, dam olish joylari va boshqa elementlarning mavjudligi to'g'risidagi ma'lumotlarni baholash
Xizmatlar va qulayliklarni o'rganish	<ol style="list-style-type: none"> Mehmonxonona tomonidan taqdim etilgan xonalar soni va turlari, jumladan, standart xonalar, suitlar, oilaviy xonalar va boshqa variantlar bo'yicha statistik ma'lumotlarni to'plash. Restoranlar, barlar, sport va kurort markazlari, konferentsiya zallari va boshqa qulayliklarning mavjudligi va xilma-xilligi bo'yicha statistik ma'lumotlarni baholang. Taqdim etilayotgan xizmatlar va qulayliklar sifatini baholash uchun so'rovlar yoki sharhlar natijasida olingan mijozlar qoniqishi ma'lumotlaridan foydalanish

Tahlil yo'nalishi	Tahlil indikatori
<p>Mehmondo'stlik va mijozlarga xizmat ko'rsatishni baholash</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mehmonlar reytingi va sharhlari statistik ma'lumotlarini tahlil qilish, shu jumladan xizmat ko'rsatish sifati, xodimlarning professionalligi va turar joyning umumiy tajribasini baholash. 2. Xizmat ko'rsatishning tezkorligi va samaradorligini baholash uchun mijozlarning so'rovlariga javob berish vaqtlari va ularning muammolarini hal qilish darajasi haqidagi ma'lumotlardan foydalanish. 3. Mijozlarning qoniqish darajasini baholash uchun takroriy bron qilish va mehmonxona tavsiyalari bo'yicha statistik ma'lumotlarni to'plash.
<p>Marketing tadqiqotlari</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mehmonxona narxлари va bandlik bo'yicha statistik ma'lumotlarni, shu jumladan mavsumiylik, bir xonaning o'rtacha narxi va bandlik darajasi haqidagi ma'lumotlarni tahlil qilish. 2. Marketing strategiyalari samaradorligini baholash uchun reklama xarajatlari, marketing kampaniyalari va mehmonlarni jalb qilish kanallari bo'yicha statistik ma'lumotlardan foydalanish. 3. Raqobatbardoshlikni baholash uchun raqobat muhiti statistik ma'lumotlarini, shu jumladan boshqa mehmonxonalar tomonidan taklif etilayotgan narxlar va xizmatlar haqidagi ma'lumotlarni o'rganish.
<p>Iqtisodiy tahlil</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mehmonxonaning moliyaviy ko'rsatkichlari va rentabelligini baholash uchun daromad va xarajatlar ma'lumotlarini tahlil qilish. 2. Mehmonxonaning mintaqa iqtisodiyotiga qo'shgan hissasini baholash uchun turistlar oqimi va mehmonlarning turishi bo'yicha statistik ma'lumotlar to'plami. 3. Mehmonxonalarning mahalliy iqtisodiyotga iqtisodiy ta'sirini o'rganish uchun mehmonxona sanoati bandligi va investitsiyalar statistikasidan foydalanish.

Manba: Muallif ishlanmasi.

Shuni ta'kidlash kerakki, aniq statistik ko'rsatkichlar mavjud ma'lumotlarga va tadqiqot maqsadlariga qarab farq qilishi mumkin. Shuni ham hisobga olish kerakki, statistik ma'lumotlarni so'rovlar, anketalar, fikr-mulohazalarni tahlil qilish, moliyaviy hisobotlar va boshqa axborot manbalari orqali to'plash mumkin.

Muhokama: Bizning tahlilimiz arxitekturaga e'tibor qaratgan holda mehmonxona sanoatini tahlil qilish bilan bog'liq turli jihatlarni qamrab oldi. Biz bir nechta asosiy yo'nalishlarni ko'rib chiqdik va ushbu jihatlarning har birini tahlil qilish uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan statistik ko'rsatkichlarni aniqladik.

Ipak yo'li bo'yidagi qadimiy karvonsaroylarga tadbqiq qilsak, o'sha davrdagi karvonsaroylar (mehmonxona sanoati) va me'morchiligining turli jabhalariga sezilarli ta'sir ko'rsatgan. Mana, ular ushbu jihatlariga ta'sir qilgan bir necha usullar:

1. *Arxitektura va dizayn.* Qadimgi karvonsaroylar strategik jihatdan Ipak yo'li bo'ylab joylashgan bo'lib, o'ziga xos me'morchilikka ega edi. Ular savdogarlar va ularning mollarining xavfsizligi va himoyasini ta'minlash uchun hovli, qo'riqlanadigan darvozalar va mustahkam devorlar kabi noyob dizayn xususiyatlariga ega edi. Ombor arxitekturasi bu uslubni mehmonxona sanoatidagi keyingi binolar va me'moriy dizaynlarga ta'sir ko'rsatdi.

2. *Xizmatlar va qulayliklar.* Karvonsaroylar nafaqat savdogarlarning dam olish maskanlari, balki turli xizmatlar va qulayliklar ham mavjud edi. Ularga tunash uchun xonalar, tovarlar sotish uchun stendlar, ichimlik va chorva mollarini boqish uchun suv omborlari, ta'mirlash ustaxonalari va tovarlarni saqlash joylari kiradi. Ushbu xizmatlar va qulayliklar savdogarlarga qulaylik va qoniqish bag'ishladi, shuningdek, marshrut bo'ylab savdoni osonlashtirdi.

3. *Mehmondo'stlik va mijozlarga xizmat ko'rsatish.* Karvonsaroylar mehmondo'stligi va xizmati bilan mashhur bo'lgan. Ular savdogarlarni iliq kutib olishdi, xavfsizlik va himoyani ta'minlashdi, chorva mollarini parvarishlash va jihozlarni ta'mirlashda yordam berishdi. Ombor xodimlari mijozlarga xizmat ko'rsatish va ularning yashash vaqtida ehtiyojlarini qondirish uchun o'qitildi. Ushbu mehmondo'stlik va xizmat mehmonxona sanoatining muhim xususiyatlariga aylandi va keyinchalik merosga o'tdi.

4. *Marketing va mijozlarni jalb qilish.* Karvonsaroylar nafaqat dam olish maskani, balki savdo va axborot almashish markazlari sifatida ham xizmat qilgan. Savdogarlar mulklarini taklif qilish va biznes aloqalarini o'rnatish uchun omborlarga yig'ilishdi. Bu ko'proq treyderlarni jalb qilishga va jonli savdo hamjamiyatini yaratishga yordam berdi. Karvonsaroylar savdogarlar uchun diqqatga sazovor joylarga aylandi, bu ularning mashhur bo'lishiga va doimiy mijozlar oqimiga hissa qo'shdi.

5. *Iqtisodiy ta'sir.* Buyuk ipak yo'li o'tgan hududlar iqtisodiyotida karvonsaroylar muhim o'rin tutgan. Ular savdogarlar oqimini ta'minladilar, savdoni rag'batlantirdilar va mahalliy aholi uchun ish o'rinlari yaratdilar. Buyuk ipak yo'li o'tgan hududlar iqtisodiyotida karvonsaroylar muhim o'rin tutgan. Ular savdogarlar oqimini ta'minladilar, savdoni rag'batlantirdilar va mahalliy aholi uchun ish o'rinlari yaratdilar. Karvonsaroylar, shuningdek, yo'llar, ko'priklar va axborot almashinuvi kabi infratuzilmani rivojlantirishga yordam berdi, bu esa iqtisodiy o'sish va mintaqa ravnaqiga xizmat qildi.

Shunday qilib, Ipak yo'li bo'ylab qurilgan qadimiy karvonsaroylar o'sha davrning mehmonxona sanoati va me'morchiligiga sezilarli ta'sir ko'rsatgan. Ular arxitektura tendentsiyalarini shakllantirdi, mehmondo'stlik va mijozlarga xizmat ko'rsatishning yangi standartlarini taqdim etdi va savdo va mintaqaviy iqtisodiy o'sishga hissa qo'shdi. Ushbu ta'sirlar bugungi kunda mehmonxona sanoati rivojlanishining muhim qismi bo'lib qolmoqda.

O'zbekistondagi zamonaviy mehmonxonalar faoliyatini tahlil qilish esa bozor tadqiqotlarini o'tkazish, mehmonlarni so'roq qilish, moliyaviy natijalarni tahlil qilish, faoliyat samaradorligini baholash va barqaror rivojlanish amaliyotini o'rganishni o'z ichiga olgan jarayondir. Bunday tahlil mehmonxonalarga bozor talabi va raqobatini tushunishga, mehmonlar qoniqishini oshirishga, moliyaviy qarorlarni optimallashtirishga, operatsion jarayonlarni yaxshilashga va barqarorlik amaliyotini amalga oshirishga yordam beradi.

Xulosa: Har bir jihat uchun belgilangan statistik ko'rsatkichlar tadqiqotchilarga mehmonxona sanoatining turli jihatlarini baholash va tahlil qilish uchun miqdoriy ma'lumotlarni olishga yordam beradi. Bu mehmonxonalar qanday tashkil etilgani, ular mehmonlarning ehtiyojlariga javob beradimi yoki yo'qligini tushunish, shuningdek, ularning samaradorligi, raqobatbardoshligi va mintaqa iqtisodiyotiga ta'sirini baholash imkonini beradi.

Masalan, mehmonxonaning arxitektura xususiyatlarini o'rganish uchun binoning o'lchami va shakli, materiallar va qurilish texnologiyalari haqidagi ma'lumotlar, shuningdek, landshaft dizayni bo'yicha ma'lumotlar kabi statistik ma'lumotlardan foydalanish taklif etiladi. Mehmonxona tomonidan taqdim etiladigan xizmatlar va qulayliklarni baholash uchun xona turlari, turli xil restoranlar, sport va kurort markazlari bo'yicha statistik ma'lumotlarni tahlil qilish, shuningdek, mijozlarning qoniqish darajasi to'g'risidagi ma'lumotlardan foydalanish tavsiya etiladi.

Mehmondo'stlik va mijozlarga xizmat ko'rsatish sifatini baholash uchun mehmonlarning reytinglari va sharhlari, shuningdek, so'rovlarga javob berish vaqti va mijozlar muammolarini hal qilish darajasi to'g'risidagi ma'lumotlarga asoslangan statistik ma'lumotlardan foydalanish tavsiya etiladi. Mehmonxona marketingi strategiyalarini tahlil qilish uchun narxlar, to'ldirish, reklama xarajatlari bo'yicha statistik ma'lumotlardan, shuningdek, raqobat muhiti va bozorni joylashtirish to'g'risidagi ma'lumotlardan foydalanish taklif etiladi. Shu bilan birga, mehmonxonaning iqtisodiy samaradorligini baholash uchun daromadlar, xarajatlar, foyda, turistlar oqimi va mintaqa iqtisodiyotiga qo'shgan hissasi to'g'risidagi ma'lumotlarni tahlil qilish taklif etiladi.

O'zbekistondagi zamonaviy mehmonxonalar bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar quyidagi asosiy tendentsiyalarni ochib beradi: turizmni rivojlantirish, madaniy meros integratsiyasi, xalqaro standartlarga muvofiqligi va xizmat ko'rsatish sifati, sarmoya va infratuzilmani rivojlantirish, turizmning mahalliy iqtisodiyot va jamiyatga umumiy ta'siri.

Ushbu tadqiqotlar O'zbekistondagi mehmonxona sanoatining hozirgi holatini, uning o'sish salohiyatini va mehmonlar tajribasini yaxshilash va mamlakatda turizmni rivojlantirish strategiyalarini tushunishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Madsen, A. Silk Roads: The Asian Adventures of Clara & André Malraux., Pharos Books, 1989, 9780886874339, <https://books.google.co.uz/books?id=D3TxAAAAMAAJ>

2. Martirosian, A. U. (1998). На великом шелковом пути. Armaniston: Natsionalnaya akademiya nauk Respubliki Armeniya, Institut istorii.
3. Калимулин, Б.Г. Караван-Сарай в городе Оренбурге. - М.: Стройиздат, 1966. - 72 с.
4. Франсис Пикабия. Караван-сарай. (2022). Rossiya: ЛитРес.
5. Янгузин, Р.З., Данилова, Г.Б. Караван-сарай. - Уфа: Изд. Китап, 1996. - 192 с.
6. "Uzbekistan: The Golden Road to Samarkand" - автор: Calum MacLeod (2018): <https://www.amazon.com/Uzbekistan-Calum-MacLeod/dp/1912081002>
7. Elektron manba: <https://www.tourstouzbekistan.com/ru/blog/arxitektura/karavan-saray.html>

